

Instrumento de evaluación

MODELO TAM 3		
Factor	Identificador	Afirmación / Preguntas
Actitud positiva y disposición hacia el uso educativo de la IA	ATU1	Mi interacción con la IA ha sido clara y comprensible.
	ATU2	El uso de la IA hace que el aprendizaje sea más interesante.
	ATU3	Aprender a través de la IA no me ha parecido aburrido.
	ATU4	Creo que el uso de una IA en el aula es una buena idea.
	ATU5	Me gustaría utilizar la IA en el futuro si tuviera la oportunidad.
	ATU6	El uso de una IA me permitiría aprender por mi cuenta.
	ATU7	Me gustaría utilizar la IA para aprender tanto los temas que se me han presentado como otros.
	ATU8	Es viable integrar la IA en contextos educativos
	ATU9	Con la integración de la IA incrementaría las experiencias educativas
	ATU10	Utilizaría la IA de forma voluntaria en mi aprendizaje
	ATU11	Mi comportamiento se vería afectado positivamente al utilizar la IA en mi aprendizaje
	ATU12	La integración de la IA ayudaría a aumentar mi autoimagen educativa
	ATU13	Creo que el uso de la IA es beneficioso en la educación
	ATU14	Utilizar la IA me ayudará a presentar resultados claros y concisos
	ATU15	Al integrar la IA en el aprendizaje incrementa mi motivación y se satisfacen mis necesidades educativas
Facilidad percibida y autoeficacia tecnológica en el uso de la IA	FPU/CSE1	Creo que la IA es fácil de usar.
	FPU/CSE2	Aprender a usar y a manejar la IA no ha sido un problema para mí.
	FPU/CSE3	Me considero capacitado para el manejo técnico de Internet.
	FPU/CSE4	Me considero capacitado para el manejo técnico de herramientas IA
	FPU/CSE5	Siento el control sobre el aprendizaje al utilizar la IA en educación
	FPU/CSE6	No presento ningún tipo de ansiedad ante el uso de la IA en educación
Autoeficacia y disfrute percibido por la IA	SPE1	Disfruto con el uso de la IA mientras aprendo un contenido investigando
	SPE2	La IA son efectivas y satisfacen las necesidades del aprendizaje
	SPE3	La IA pueden ser utilizada como medio de evaluación de un aprendizaje
Utilidad percibida de la IA	PU1	El uso de la IA podría mejorar mi aprendizaje en las actividades que realizamos en clase
	PU2	La utilización de la IA en la clase me facilita la comprensión de ciertos conceptos.

	PU3	Creo que la utilización de la IA es adecuada cuando se está aprendiendo
Relevancia profesional	JR1	El uso de la IA me ayudará a desempeñar mi labor como futuro docente
	JR2	La IA son compatibles para el aprendizaje de distintos contenidos
	JR3	La IA ofrece un excelente grado de cumplimiento para alcanzar nuevas expectativas y funciones en el ámbito educativo
	JR4	Me considero capacitado para el manejo técnico de los contenidos creados por medio de la IA